

**ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКІ
ВИБОРИ В УКРАЇНІ 1998 р.**

Твердження про те, що Україна є православною державою, має всі підстави на існування. За даними соціологічного опитування восени 2003 р. 34,1 % громадян вважали її саме такою, до того ж 23,7 % впевнені, що її можна назвати християнською [1]. На жаль, сьогодні Україна не має єдиної помісної церкви, страждає від “розколів”. Таким чином, складена віками православна світоглядна концепція українців деформується під тиском “неорухівців з брязкальцями” [2]. Їх приваблює добре правове поле, створене за допомоги Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р., де важко знайти заборону на діяльність деструктивних рухів, сект та культів, бо там немає такого поняття [3] та посттоталітарна епоха, що уявляє собою час пошуків нової дійсності, нового стержня життя. За даними соціологічних опитувань довіра населення до Церкви дорівнює показнику, не меншому від 50% [4, 15].

Такою ситуацією не могли не скористатися політичні сили, які часто не гребують нічим для досягнення своєї мети – влади. Тому в їхніх гаслах, промовах, передвиборчих програмах з’являються релігійно-спрямовані вирази про мораль, духовність чи навіть на підтримку тієї чи іншої церкви. Якщо скористатися висловом В. Мокрого, то політики і зараз хочуть повернутися до тих часів, коли “церква ... була не лише культовим храмом..., але і місцем для цивільних свят, громадських зборів” [5, 77], де можна провадити політику, а не релігійні потреби.

Тема використання релігійної приналежності населення України політиками неодноразово піднімалася в історичній та політологічній літературі. Основне місце серед них належить колективним монографіям “Національне відродження і релігія” [6] та “Релігія та політика в сучасній Україні” [7]. Релігійно-політичній інтеракції присвячено монографію (докторську дисертацію) головного редактора релігієзнавчого журналу “Людина і світ” В. Єленського “Релігія після комунізму” [8]. В ній дається інтерпретація фактів використання релігійного фактору під час виборчих кампаній [9], виходячи з доведеної історією основи – “Ніде і ніколи... не вдалося повністю розділити ці два феномени - релігію та політику” [10, 21]. Підсумовуючи, зазначимо, що тема православних цінностей та парламентських виборів в Україні розкривається в сучасній історіографії лише в контексті політико-конфесійних процесів, не має детального та окремого осмислення.

Вибори до Верховної Ради України в 1998 р. є визначним етапом у діяльності політичних партій. За Законом України “Про вибори народних депутатів України” [11] вони відбулися за пропорційно-мажоритарною системою, тобто партії виступали як окремі суб’єкти виборів. Проаналізувавши передвиборчі програми тих з них, що були занесені до бюлетенів 29 березня 1998 р., автор складала таблицю категорій (Табл. 1). Згідно з ними можна оцінити наявність і сутність релігійного чинника в них. Одразу зазначимо, що конфесійні питання політичні діячі розглядають через призму наявних у суспільстві православних цінностей, що завжди визначали громадське життя. По суті тут мала виявитися така форма взаємодії політики та релігії, що її М. П. Мchedlov визначив - “... віруючі, учасники масових соціальних рухів, звертаються до релігії для ідеологічного оформлення своїх інтересів та сподівань” [12, 17]. Згідно з цією таблицею 8 партій та блоків (із 30 зазначених у бюлетенях) зовсім не приділяють увагу релігійному аспекту своїх програм. До них належать виборчі блоки “Партія Праці та Ліберальна партія – разом!”, “Менше слів” (ВБ Соціал-національної партії України та партії “Державна самостійність України”), “Європейський вибір України”

Вибори – 98: релігійний аспект передвиборчих програм

Категорії	Політичні партії та блоки	Кількість
І Оперування поняттям "духовність":		
А) духовність як частина національного відродження;	ПРВУ, "Громада", ПЗВ	3
Б) поняття "духовне відродження";	ПЗУ, РХП, ПМУ, "Союз", ВБ УХДП і ХНС, ВБ "Трудова Україна", ХДПУ, ВБ СПУ і СелПУ, СДПУ(о)	9
В) пункт про боротьбу з деструктивними елементами сучасності;	НДП, АПУ, "Союз", ВБ УХДП і ХНС, ПСПУ	5
Г) поняття "загальнолюдські (чи християнські) мораль та цінності".	КПУ, ВБ УХДП і ХНС, ПСПУ	3
2. Проголошення завдання забезпечення свободи совісті та віросповідань:		
А) непряме;	"Громада", ПЗВ, ПРП	3
Б) пряме;	ПМУ, ВБ "Трудова Україна", ХДПУ, ПСПУ, ПЗУ, СДПУ(о)	6
3. Позиція щодо конфесій України:		
А) окремі розділ програми (чи гасло);	УНА, ВБ "Трудова Україна", ПДСЕП, ПСПУ, НДП	5
Б) програмна прихильність до якоїсь церкви (чи церков);	НРУ, ВБ "Національний фронт", "БДС НЕП", УНА	4
В) бажання до співпраці з ними;	ПЗУ	1
Г) програмна віротерпимість;	ПМУ, ВБ "Трудова Україна", ХДПУ, СДПУ(о), ПДСЕП	5
Д) "за мир та злагоду" серед церков;	НРУ, СДПУ(о), "Громада"	3
Є) співпраця церкви та школи;	ПЗУ, ПРВУ	2
Е) невтручання держави у справи церкви;	"Громада", ВБ СПУ і СелПУ, НДП, СДПУ(о)	4
Ж) економічні питання діяльності конфесій:		
- повернення незаконно відібраного майна;	ПРВУ, НДП, УНА	3
- зняття оподаткування.	ХДПУ	1
4. Релігійне підгрунтя партії.	РХП, ПМУ, ВБ УХДП і ХНС, ХДПУ	4

(ВБ Української селянсько-демократичної партії, Ліберально-демократичної партії України), "СЛОН – Соціально-ліберальне об'єднання" (ВБ партії "Межрегіональний блок реформ", Конституційно-демократичної партії), а також Всеукраїнська партія трудящих, Соціал-демократична партія України, Партія національно-економічного розвитку України, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив [13]. 22 партії та блоки представили релігійний аспект 65 категорій, тобто в середньому близька 2,95 на 1 партію чи блок. Найвищим показником є 5 критеріїв (ВБ "Трудова Україна", ХДПУ, НДП, Прогресивна соціалістична партія України). Таким чином, використання традиційних для українського суспільства православних цінностей у передвиборчих програмах є своєрідною обов'язковою умовою кожної поважаючої себе партії чи блоку. Їхню відсутність можна розглядати як неспроможність політичної сили вирішувати увесь комплекс

проблем, що хвилюють громадян нашої держави.

1. Щоткіна К. Стихія православ'я// Дзеркало тижня. – 2003. – 15 листопада. – С. 25.
2. Пасховер О. Релігізація всієї країни// Пік.-2001.-№26.-С. 32-33.
3. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 25.
4. Аристова А. Соціально-релігійні процеси в перехідному суспільстві// Історія релігій в Україні: праці XI міжнародної наукової конференції.-Львів,2001.-С.11-17.
5. Мокрий В. Церква в житті українців. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 109 с.
6. Рибачук М. Ф., Уткін О. І., Кириюк М. І. Національне відродження і релігія. – К.: Асоціація "Україно", 1995. – 208 с.
7. Курас І. Ф., Рибачук М. Ф., Кириюк М. І., Феценко П. І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 272 с.
8. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в Центрально-Східноєвропейському контексті: Автореф. дис. д-ра філософ.

- наук. — К., 2003. Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центральних і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. — К., 2003.
9. Єленський В. Релігія, демократизація та суспільний розвиток в посткомуністичному світі: Україна // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін: Матеріали міжнародної конференції 15-16 травня 1998 року. — К., 1998. — С. 31-46; Єленський В. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002 року // Людина і світ. — 2002. - №3.- С. 31-38; Єленський В. Християне і політика // Зеркало недедл.-2002.-№2; Єленський В. Релігія і “перебудова” // Людина і світ.-2000.-№11-12.- С. 11-21.
 10. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в Центрально-Східноєвропейському контексті: Автореф. дис. д-ра філос. наук. — К., 2003.
 11. Кравченко В. В., Пухтинський М. О. Науково-практичний коментар Закону України “Про вибори народних депутатів України”.-К.,1997.- 192 с.;Закон України “Про вибори народних депутатів України” // Голос України.-2001.- 6 листопада.
 12. Мєдлов М. П. Релігія і політика. — М.: Советская Россия, 1986. — 256 с.
 13. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки.- К., 1998.

В.В.Масненко, М.П.Сиволап (Черкаси)

ОГЛЯД РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНИХ УПОДОБАНЬ ЖИТЕЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)

У статті автори поставили собі за мету з'ясувати релігійно-конфесійні уподобання українських громадян, що проживають у 5-ти областях Центральної України: Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Полтавській. Офіційна статистика фіксує постійне зростання кількості громад різних конфесій. Збільшується і загальна кількість останніх, як за рахунок появи нових деномінацій, не присутніх раніше в українському релігійному просторі, так і розколу традиційних юрисдикцій. У такому контексті важливим видається з'ясування особистої конфесійної ідентифікації українських громадян, у т.ч. й на регіональному рівні. Останнім часом з'явилась певна кількість наукових публікацій [1; 2; 3], у яких використаний аналіз даних соціологічних опитувань щодо визначення релігійної належності українських громадян. Дослідження В.Єленського, Н.Дудар, Л.Скокової, Л.Шангіної для нас становлять методологічний та фактологічний інтерес. Проте регіональний аспект у цих дослідженнях представлений досить фрагментарно.

Для заповнення цієї “білої плями” Соціологічна служба Центру регіональних соціально-гуманітарних досліджень при Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького провела соціологічні опитування в обласних центрах – містах Черкаси, Вінниця, Житомир та в ряді районних центрів і сіл Черкащини, Чернігівщини і Полтавщини (24 міста, 18 смт., 2 селища і 247 сіл, деякі з них неодноразово), тобто у найбільших містах і найважливіших регіонах Центральної України (окрім столиці – м.Києва), що репрезентують різні історико-етнографічні регіони Правобережжя (Наддніпрянщину, Поділля та Східну Волинь) і Лівобережжя (Гетьманщину). Під час цих опитувань вивчалися настрої дорослого населення (від 18 років і старше) щодо симпатій респондентів до різних релігійних чи світських систем, а для православних – ще й з'ясування симпатій до існуючих в Україні православних юрисдикцій – Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) або варіант “Не знаю”, для тих, хто не визначився у відмінностях між православними церквами. Усього за даними питаннями протягом вересня 1999р. – березня 2002р. було проанкетовано 16 240 осіб. Крім цього, у якості контрольної вибірки, для порівняння, було використано релігійно конфесійні уподобання респондентів з переважно неукраїномовних регіонів – Приазов'я (Мелітопольщина) та Криму (Сімферополь). Опитування проводилося влітку-восени 2002р. за тією ж системою, всього на Півдні цими питаннями було охоплено 3501 людина.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Оніпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

